

El ascenso de China como potencia mundial en la transición hegemónica y sus estrategias en las relaciones internacionales.

Lic. Diego Zurdo.¹
Diciembre de 2023.

Resumen:

El presente trabajo analiza el proceso de transición hegemónica contemporáneo, caracterizado por la declinación del poder de los Estados Unidos y el ascenso de la República Popular China como potencia global.

A través de un enfoque histórico y teórico, el estudio se propone dotar de un marco conceptual que explique las implicancias de este fenómeno en las relaciones políticas y económicas internacionales. En la primera parte, se examina la teoría de las relaciones internacionales, contraponiendo visiones sobre la soberanía y distinguiendo entre teorías críticas y de solución de problemas. Posteriormente, se explora el concepto de globalización y los ciclos del capitalismo, situando el momento actual como una etapa de transformación estructural y crisis de legitimidad del orden unipolar.

El núcleo de la investigación describe la evolución de la política exterior china a través de sus principales liderazgos, desde el aislamiento y las teorías de los "Tres Mundos" de Mao Zedong, pasando por la "Reforma y Apertura" de Deng Xiaoping, hasta la consolidación de un sistema multipolar bajo Jiang Zemin y Hu Jintao. Se destaca especialmente el mandato de Xi Jinping, cuyo proyecto del "sueño chino" y la revitalización de las rutas de la seda marcan un giro hacia una presencia internacional más asertiva y el fortalecimiento de bloques como el BRICS. Finalmente, el trabajo concluye que la planificación política de largo plazo ha permitido a China disputar la hegemonía estadounidense en los planos comercial, tecnológico y geopolítico, impulsando una tendencia global hacia la multipolaridad relativa.

¹ Esta investigación se realizó en el marco de un trabajo final de investigación elaborado para la asignatura "Taller Historia de la Economía y de la Política Internacional" del Posgrado de Historia económica y de las políticas económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el 2do cuatrimestre de 2023. Por lo cual, aclaro que este trabajo no constituye una publicación oficial de la Universidad de Buenos Aires.

Palabras clave: Transición hegemónica, China, Relaciones Internacionales, Multipolarismo, Globalización, Hegemonía.

Abstract

This paper analyzes the contemporary process of hegemonic transition, characterized by the decline of the United States' power and the rise of the People's Republic of China as a global power. Through a historical and theoretical approach, the study aims to provide a conceptual framework to explain the implications of this phenomenon for international political and economic relations.

The first section examines international relations theory, contrasting perspectives on sovereignty and distinguishing between critical approaches and problem-solving theories. It then explores the concept of globalization and the cycles of capitalism, situating the present moment as a stage of structural transformation and a crisis of legitimacy of the unipolar order.

The core of the research describes the evolution of Chinese foreign policy through its main leadership periods, from Mao Zedong's era of isolation and the "Three Worlds Theory," through Deng Xiaoping's "Reform and Opening-Up," to the consolidation of a multipolar system under Jiang Zemin and Hu Jintao. Particular emphasis is placed on Xi Jinping's administration, whose "Chinese Dream" project and the revitalization of the Silk Road initiatives mark a shift toward a more assertive international presence and the strengthening of blocs such as BRICS.

Finally, the paper concludes that long-term political planning has enabled China to challenge U.S. hegemony in the commercial, technological, and geopolitical spheres, fostering a global trend toward relative multipolarity.

Keywords: Hegemonic transition, China, International Relations, Multipolarity, Globalization, Hegemony.

Índice:

1. Introducción.
2. Desarrollo.
 - a. Sobre las relaciones internacionales.
 - b. Globalización y transición hegemónica.
 - c. La experiencia china y su contexto internacional.
 - d. Implicancias del ascenso de China.
3. Conclusiones.
4. Bibliografía.

1. Introducción:

El presente trabajo elabora una síntesis descriptiva acerca del proceso de transición hegemónica caracterizado por la declinación estadounidense y el ascenso de China. El enfoque es histórico, contraponiendo literatura. El objetivo es dotar de un marco teórico y contextualizar fundamentalmente el ascenso chino y su implicancia para las relaciones económicas y políticas internacionales. Por lo tanto, primero se hablará desde la teoría de las relaciones internacionales. Segundo, se narrará brevemente como es que el país asiático se convirtió en una potencia global. Para lo cual se enumerarán las acciones de los principales mandatarios que planificaron las políticas para el crecimiento y desarrollo económico del país. Tercero, se dará cuenta de los fenómenos relevantes de la política internacional en los cuales China fue convirtiéndose en un actor fundamental para entender las tensiones actuales de la geopolítica internacional. Por último, se elaborará una conclusión acerca de todo lo expuesto.

Dentro de la literatura relevante para esta tarea se utilizarán los trabajos de Peñas Esteban (2005), Cox (1981), Wallerstein (2002), Ferguson (2005), Moncada Durruti (2011), Tussie (2015), Hernández (2018), Smith (2018), Ríos (2019), Merino (2020), Laufer (2020), Treacy (2021), entre otros.

2. Desarrollo.

a. Sobre las relaciones internacionales.

Francisco Javier Peñas Esteban (2005) intenta responder a la pregunta de si existe una teoría de las relaciones internacionales. Señala que a partir del establecimiento de la hegemonía del realismo clásico en los años cuarenta el área de conocimiento de las relaciones internacionales se establece mediante una separación radical entre lo de dentro y lo de fuera. Siendo el concepto de soberanía y su plasmación y demarcación geográfica en la frontera un ejemplo de esta separación. Dentro de las fronteras y bajo la protección de la soberanía, el individuo es la unidad de análisis y el sujeto de deberes y derechos; fuera de las fronteras el objeto de estudio son los Estados en su comportamiento internacional. En este punto, señala una negación fáctica, a partir de los efectos de la globalización en los límites de la soberanía y a la disolución de las diferencias entre el medio externo y el medio interno por los flujos transnacionales, o por los procesos de integración y cooperación. Resalta dos definiciones opuestas sobre

esas relaciones internacionales: una muy restrictiva que señala a las relaciones internacionales como aquellas relaciones que establecen los Estados o sus representantes entre sí; la segunda, por el contrario, apuntaría a una visión más amplia de tal manera que consideraría relaciones internacionales a todas aquellas relaciones que se establecen a través de las fronteras y que tienen efectos públicos². El autor, finalmente responde a su pregunta: "¿es posible una teoría de las relaciones internacionales?" de forma ambivalente, ya que afirma que es posible la elaboración de teorías de las relaciones internacionales que puedan cumplir con el rigor formal pero no necesariamente tener características predictivas.

Por otro lado, Cox (1981) plantea cómo a lo largo del desarrollo de la disciplina de las Relaciones Internacionales se han ido enfrentando las distintas percepciones sobre el estado y la sociedad civil, partiendo desde los siglos XVIII y XIX donde estas categorías de análisis no estaban tan interpenetradas como lo están actualmente. Señala que la teoría es siempre para alguien y con algún propósito. Cada teoría tiene una perspectiva, no hay algo así como una teoría en si misma separada de un punto de vista en el tiempo y en el espacio (mas concretamente en el tiempo y espacio político y social). A su vez, define dos tipos de teorías a partir de sus propósitos, existen teorías para la solución de problemas y teorías críticas, señalando en estas últimas a las teorías que se distancian del orden imperante en el mundo y cuestionan cómo surgió ese orden. Son ejemplo de estas dos teorías las corrientes llamadas realismo y marxismo. Siendo exponentes de la primera Friedrich Meinecke, E.H. Carr, Ludwig Dehio, Hans Morgenthau y Kenneth Waltz entre otros. Por otro lado, dentro de la corriente marxista advierte que no hay una uniformidad de pensamiento, sino que se puede encontrar desde un marxismo que razona históricamente y busca explicar cambios en las relaciones sociales hasta otro diseñado como un marco para el análisis del estado y la sociedad capitalista (marxismo estructuralista). Son exponentes de esta corriente, por ejemplo, Eric Hobsbawn, Antonio Gramsci, Althusser, Poulantzas, etc.³ Lo interesante de Cox es que con este marco propone una diferenciación ideológica, teórica y practica entre la pax britannica y la pax americana como procesos históricos específicos, creadores de distintas estructuras sociales políticas y económicas. Es decir, analiza un proceso de

² Peñas Esteban, Javier (2005) ¿Es posible una teoría de Relaciones Internacionales? Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 1, marzo de 2005, GERI – UAM. (págs. 6-7 y 9).

³ • Cox, Robert (1981) "Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales". (paginas 2 a 8 y paginas 17-18)

perdida de hegemonía de una potencia mientras ocurre el ascenso de otra. Por esto me pareció relevante para enmarcar al presente trabajo traer a estos dos autores ya que a posterior lo que se hará es avanzar a cerca de dos conceptos relevantes como son la globalización y la transición hegemónica para luego hablar, en particular del caso chino y por último volver hacia la teoría de las relaciones internacionales destacando la implicancia que tiene el ascenso de la potencia asiática para la geopolítica del siglo XXI.

b. Globalización y transición hegemónica.

A lo largo de la historia se distinguen distintos momentos de internacionalización entendida como la relación con los progresos en los transportes y la comunicación. Pero el concepto globalización domino la agenda durante la segunda mitad del siglo XX. A este concepto se lo puede entender como una etapa de expansión de las interacciones, especialmente del comercio, comunicaciones, muchas intangibles y los intercambios culturales. Autores como Francesco Di Castri consideran que no es un fenómeno nuevo y citan el encuentro entre dos mundos y la época de los grandes descubrimientos como las carabelas, la prensa de Gutenberg, etc como antecedentes a la globalización más reciente⁴. Lo cierto es que se pueden distinguir cuatro grandes ciclos de expansión de las relaciones capitalistas:

1. Etapa del Capitalismo mercantil: concentrado en el norte de Italia y el mar del norte de Europa cuyos rasgos principales fueron el comercio de ultramar y la aparición de empresas mercantiles y financieras.
2. Etapa del capitalismo industrial: concentrado en Inglaterra cuyos rasgos principales fueron la extracción de materias primas, la exportación de manufacturas, el desarrollo tecnológico a base de la maquina a vapor cuyo combustible fue el carbón y el colonialismo.

⁴ Di Castri, Francesco. "La globalización es un fenómeno biológico y social". Publicado el 12 de junio de 2004. Consultado por última vez el 24-09-2024 en la web: https://tendencias21.levante-emv.com/la-globalizacion-es-un-fenomeno-biologico-y-social_a351.html

3. Etapa del capitalismo monopolista fordista: concentrado en Estados Unidos donde surgen las primeras empresas multinacionales y se empiezan a observar las teorías del centro-periferia.
4. La etapa del capitalismo global: cuyo eje inicia en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, el crecimiento del Asia Pacifico, etc. En esta instancia es en la que se afianza el proceso de mundialización a diversos sectores y áreas de la sociedad. Aparece la figura de las empresas transnacionales como actor importante y también se promueve la apertura y desregulación de los mercados financieros.

Es en esta ultima etapa que se da una reorientación de los recursos económicos y financieros del ámbito nacional a un sistema mercado mundial. Lo destacable de este periodo, es quien ostentaba la “hegemonía” (entendida como la capacidad de unificar y mantener unido a través de la persuasión a un bloque que no es homogéneo) para el caso eran los Estados Unidos.

Wallerstein (2002) discute si con el nuevo siglo la economía mundial pasa de una era de la globalización a una era de transición. En este trabajo afirma que la década del noventa estuvo abrumada por el discurso en torno a la globalización. Reflexiona que se ha dicho que la soberanía de los Estados Unidos habia declinado, que la capacidad social para resistir a las normas del mercado habia desaparecido, que la posibilidad de autonomías culturales habia sido prácticamente anulada y que la estabilidad de las identidades estaba en cuestión pero que la globalización es un fenómeno que se ha desarrollado desde hace 500 años y comenta que el periodo que se inició al comenzar los 2000 era, en realidad, una transformación. Posteriormente, Wallerstein, intenta mostrar como los éxitos del sistema han creado limites estructurales para la acumulación capitalista. Y considera que el comienzo de los 2000 es un periodo de larga transición al que ve como una lucha política entre dos importantes grupos, el grupo de los que desean mantener los privilegios del sistema antiigualitario existente y el grupo de aquellos que quisieran ver la creación de un nuevo sistema histórico. Por consiguiente, tenemos una transición entre el mundo globalizado liderado por Estados Unidos que ha perdido peso en su influencia tanto política como económica en el aspecto internacional luego del final de la guerra fría (caracterizada por un liderazgo bipolar). Pero hablamos de transición hegemónica porque son otras las potencias que disputaran ese liderazgo, en este sentido es conveniente hablar de China.

c. La experiencia china y su contexto internacional.

Ferguson (2010) menciona que durante la mayor parte del periodo transcurrido desde la caída del imperio romano y el surgimiento de la Unión Europea la condición característica de Europa ha sido la fragmentación política. No fue así, del otro lado del mundo, en Asia oriental ya que desde el siglo III a.C cuando Shi Huang Ti, el primer emperador de la dinastía Chin unificó China y construyó la gran muralla la unidad ha sido la norma. Así, China ha sido el imperio mas grande y mas longevo de la historia. Para 1820 la dinastía manchú gobernaba directamente el actual territorio de la Republica Popular mas Corea, Indochina, Siam, Birmania y Nepal que eran vasallos. Señala también, que, durante la mayor parte de la historia moderna, China ha sido la patria de entre un cuarto y un tercio de la población mundial y que entre 1500 y 1820 su participación en el producto mundial nunca fue inferior a un quinto⁵.

Sin embargo, en los siglos XIX y XX el nivel de vida en China sufrió un hundimiento desastroso. Entre 1820 y 1950 el producto interior bruto per cápita descendió aproximadamente en un 25 por ciento y para 1970 el ingreso per cápita chino era de un quinto del promedio mundial. También la participación económica china en el producto mundial cayo del 33% en 1820 al 5%. Menciona que los chinos suelen atribuir estos efectos negativos a una de las consecuencias del colonialismo inglés luego de las guerras del opio en 1839-1842 y 1856-1860. Hacia finales del siglo XIX, las potencias occidentales rivales, entre las que se incluye a Estados Unidos, se pusieron de acuerdo en imponer en China una política de “puertas abiertas”, querían hacer del país un territorio de libre comercio. No obstante, el imperialismo japonés en la década de 1930 y la posterior guerra civil frustraron el traspaso de imperio a república. Y para 1949 Mao Tse-tung se impondría en esta guerra civil y proclamaría formalmente a la Republica Popular de China, iniciando así la historia más reciente⁶. A continuación, se hará un breve resumen de la visión hacia las relaciones internacionales de los gobiernos más relevantes desde este periodo hasta la actualidad.

⁵ FERGUSON, Neil. Coloso. Auge y decadencia del imperio americano. Barcelona, Debate, 2005, Cap. 8 “La puerta que se cierra”.

⁶ Ibid..

- **El gobierno de Mao Tse-Tung (1943-1976):**

Moncada Durruti (2011) señala que durante las tres décadas en las que Mao detentó el poder absoluto en China, la visión del mundo que mantuvo el aparato político de la República Popular se basó en las grandes teorías desarrolladas por el líder supremo del PCCh: la teoría de la “Zona Intermedia” y la teoría de los “Tres Mundos”. Ambas teorías abordaban desde una perspectiva holística la realidad internacional, y describían un mundo dividido en bloques que obviaba los criterios geográficos y solamente atendía a los ideológicos.

El concepto de “Zona intermedia” describe el espacio (ideológico) que distaba entre los dos grandes bloques antagónicos: el bloque capitalista-imperialista y el bloque socialista, liderados respectivamente por Estados Unidos y la URSS. Esta “Zona Intermedia” incluía una lista de países entre los que se encontraban países “capitalistas”, antiguas colonias y territorios semicoloniales de Europa, Asia y África. Toda esta amplia zona era, según Mao, el objetivo de la política imperialista de Estados Unidos.

Este concepto de “Zona Intermedia” lograba introducir una tercera agrupación dentro del esquema internacional bipolar entre los ejes de capitalismo y socialismo. Sin embargo, a finales de los años sesenta, las relaciones entre la Unión Soviética y China habían empeorado. En 1968, la invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS generó que Mao vea a estos últimos como una potencia imperialista al mismo nivel que los Estados Unidos. Esto llevó a que enunciara su segunda teoría, la teoría de los “Tres Mundos”: el “Primer Mundo” estaba formado por Estados Unidos y la URSS, dos superpotencias inmersas en una carrera armamentística que era el principal peligro para la paz y la seguridad mundiales y que buscaban lograr una posición de poder desde que garantizar sus intereses expansionistas e imperialistas. En el lado contrario del esquema se situaba el “Tercer Mundo”, constituido por Asia (excepto Japón), África y Latinoamérica; una categoría que englobaba a todos los pueblos oprimidos que aspiraban a lograr la libertad y la paz. A mitad de camino entre ambos, de nuevo quedaba un grupo de países descolgado que Mao definió como el “Segundo Mundo” (en una suerte de revisión de la antigua “Zona Intermedia”): Europa, Japón, Australia y Canadá. Los países del “Segundo Mundo” eran economías desarrolladas y sistemas políticos maduros, pero no por ello estaban libres de caer bajo el yugo de uno u otro

superpoder. En ambas se observa que Mao nunca abandono la perspectiva de una China amenazada por factores externos.⁷

- **El gobierno de Deng Xiaoping (1978-1989):**

También según Moncada Durruti (2011), en 1978, dos años después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping se había consolidado como líder supremo del PCCh. Restablecido el orden social tras la anarquía que reinó durante la década de la Revolución Cultural, la principal amenaza que se cernía sobre China no era otra que la de su propio subdesarrollo y su aislamiento del mundo exterior. Décadas de una política económica errática habían estancado a China en unos niveles de desarrollo propios de un país premoderno. El arranque de la Política de Reforma y Apertura orquestada por Deng Xiaoping puso fin a esta situación de estancamiento. China inicia entonces su “segunda revolución”, una revolución silenciosa con la que logrará paso a paso insertarse en las dinámicas globales y alcanzar el estatus de miembro de la comunidad internacional. Sin embargo, en el inicio del proceso, la reconversión de la economía planificada en una economía de mercado fue visto como mal visto por los sectores más conservadores del PCCh, que veían en ello una pérdida de la esencia del socialismo. Deng Xiaoping, el reformador de la China del siglo XX tuvo el mérito de superar con éxito esta oposición e inculcar una línea programática que ha llevado a China a ser una economía mercado abierta al exterior.

Durante los catorce años que Deng Xiaoping dirigió el destino de China, la percepción del mundo y la correspondiente actuación en política exterior experimentó un cambio sustancial. Deng abandonó por completo la perspectiva maoísta de “revolución continua”. Para el Gobierno de Deng, la prioridad esencial pasó a ser la modernización del país, algo que no fue ajeno a la política exterior, que lejos de ser un instrumento para “exportar revolución”, pasó a estar al servicio de la construcción económica. Oficialmente, la diplomacia china siguió definiéndose como antiimperialista, anti hegemónica y opuesta a cualquier forma de “política de poder”. Mantuvo como principios fundamentales los Cinco Principios de Coexistencia pacífica enunciados ya en los años cincuenta. No obstante, el objetivo último de la acción exterior pasó a ser el

⁷ Moncada Durruti, Mariola. Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la República Popular de China: evolución histórica y conceptual. Documentos CIDOB-Asia 27. Barcelona, CIDOB, 2011. (págs. 3-4).

de crear y favorecer un ambiente propicio en el exterior, para alimentar el desarrollo económico en el interior.

A partir de 1985, el discurso de Deng en política exterior abandonaría definitivamente la idea del “Frente Unido” anti hegemónico. China irá progresivamente reduciendo su apoyo a movimientos de liberación nacional y concentrando esfuerzos en estrechar lazos comerciales con Occidente y los países en vías de desarrollo. Una combinación de reforma económica en el interior y apertura hacia el exterior que, en palabras de Deng, tomó la forma de “socialismo con características chinas”.

A finales de los años ochenta, la Política de Apertura y Reforma estaba ya consolidada y había dado sus frutos. El campesinado chino, un 80% de la población del país, fue el primer beneficiado, gracias a la liberalización de parte de la producción agraria que hizo que, por primera vez en décadas, los campesinos lograran aumentar sus ingresos. Sin embargo, el relativo éxito en el campo no se trasladó a las ciudades, donde las primeras medidas dirigidas a reformar las ruinosas empresas estatales de la época maoísta provocaron una alta tasa de desempleo. Ello se acompañó también de una alarmante tasa de inflación que, agravada por la creciente corrupción del funcionariado chino, llevó a sectores de la población urbana a manifestar su descontento ante la nueva situación. Los disturbios políticos comenzaron a revestir seriedad desde el año 1987, y alcanzaron su más trágico desenlace con la represión violenta por parte del ejército chino de los manifestantes en la plaza de Tian'anmen.

La reforma salió adelante, pero Deng hubo de pagar un precio por querer mantener la estabilidad social. En la madrugada del 4 de junio del año 1989, una cifra aun sin especificar (centenares o miles) de estudiantes perdían la vida ante los tanques desplegados por el Gobierno. La comunidad internacional, que había puesto grandes esperanzas en la reforma llevada a cabo por Deng Xiaoping, asistía estupefacta a los acontecimientos que se desarrollaban en la plaza de Beijing, los cuales fueron retransmitidos en directo al mundo por un centenar de periodistas que se encontraban en la capital cubriendo la visita de Gorbachov a China. Reunidos en París, los altos mandatarios de Japón y siete países occidentales decidieron entonces sancionar enérgicamente a China.

La reacción de Deng fue de condena de la actitud occidental, que calificó de injerencia intolerable en asuntos internos chinos. Las sanciones impuestas por la comunidad

internacional a China y las denuncias de violación de los derechos humanos supusieron un duro golpe para el orgullo y dignidad nacionales.

En los años siguientes a la crisis de Tianánmen, Deng Xiaoping, un líder ya octogenario, aconsejó a sus sucesores una línea de actuación discreta en el exterior, basada en dos premisas fundamentales: “ocultar el potencial y esperar el momento oportuno”, así como “llevar a cabo actuaciones de carácter modesto”⁸.

- **El gobierno de Jiang Zemin (1989-2002):**

También según Moncada Durruti (2011) Jiang Zemin considerará la tendencia hacia la multipolaridad en la esfera internacional como el desarrollo más lógico y justo del nuevo equilibrio de fuerzas que debía tomar forma tras el final de la Guerra Fría.

A lo largo de sus numerosas intervenciones públicas, Jiang Zemin abogará por la creación de un nuevo sistema que supere la mentalidad de la Guerra Fría y se base en la cooperación como medio de resolución de conflictos en lugar de emplear la coerción. La propuesta de nuevo orden mundial que enuncia Jiang Zemin incluía, para empezar, potenciar la presencia china en la esfera internacional.

El nuevo líder chino sugerirá un orden mundial basado en los principios que, desde los años cincuenta, mantenía la diplomacia china; entre ellos, por supuesto, se encontrarán los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica de no injerencia, no agresión, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como la equidad y beneficio mutuo. Jiang invocará también el respeto a la diversidad y la búsqueda de puntos en común, aceptando las diferencias entre países. La visión de Jiang privilegia el papel de la ONU como árbitro supremo de las disputas de la comunidad internacional, y se opone a cualquier actitud “hegemonista” o de monopolio de poder por parte de cualquier país.

En 1997 China y Rusia firmaron un acuerdo por el cual se comprometían a ser socios estratégicos. Al año siguiente la Francia de Chirac tomó la misma iniciativa, y Estados Unidos, Japón y la Unión Europea se sumaron poco más tarde al mismo tipo de cooperación con Beijing. Cabe recordar que era la misma China que, tan solo quince años antes, insistía en seguir creando un “Frente Unido” contra el imperialismo, la que ahora se sentaba a la mesa de negociaciones con las grandes potencias mundiales, firmando acuerdos en los que ningún país o ideología figuraban como enemigo o

⁸ Ibid. (págs. 4-5-6)

amenaza. Este nuevo concepto de seguridad confirmó que el diálogo con China era decisivo en la construcción del mundo futuro.⁹

- **El gobierno de Hu Jintao (2002-2012):**

Por último, de acuerdo con el trabajo de Moncada Durruti (2011) Hu Jintao accede al poder en China en 2003 y asume el desafío de liderar el país más poblado de la tierra, en un contexto internacional marcado por las consecuencias del 11 de septiembre. Estados Unidos ha consolidado su posición unilateralista en la lucha contra el terrorismo islámico, y las guerras de Afganistán e Irak han dado lugar a profundas divisiones entre Washington y el resto del mundo. Entre los que se han alejado se encuentra China que, en paralelo a este proceso, ha visto derrumbarse su sueño de un orden mundial multipolar.

La cuarta generación de gobernantes chinos que lideró Hu Jintao llegó al poder sin poseer el mismo grado de experiencia internacional directa que la generación anterior. Su proyecto político anuncia la intención de corregir la creciente desigualdad que el fulgurante crecimiento económico de la última década había originado en la sociedad china. La principal innovación política de Hu Jintao está en haber generado un nuevo discurso político inspirado en ideas de la cultura tradicional china. El elemento base de este nuevo enunciado político es el que hace referencia a la cultura de la armonía. En los dos caracteres que componen la palabra armonía está implícita la idea de un proceso que consiste no en eliminar diferencias, sino en conciliar la diversidad para que el resultado final sea armónico.

El mundo armonioso chino de Hu presentaba una alternativa a la visión universalista occidental que había entronizado el sistema liberal democrático como premisa fundamental para el mantenimiento de la paz. China no planteaba un sistema político concreto como modelo ideal, sino que, con su propuesta, defendía la necesidad de mantener un espíritu más conciliador, tolerante y “magnánimo” que rigiera las relaciones internacionales.

⁹ Ibid. (pags 8-9).

A lo largo de la primera década del siglo XXI, China ha con solidado su relación con los cuatro pilares de su política exterior: a) las grandes potencias, b) con sus vecinos asiáticos, c) con el Tercer Mundo y d) con las organizaciones multilaterales.¹⁰

- **El gobierno de Xi Jinping (2012-presente):**

De acuerdo con Prieto (2020), la llegada al poder de Xi Jinping supuso un punto de inflexión en la política china ya que después de varias décadas optando por una política exterior con perfil bajo y una política interna donde primaba la colegialidad a la hora de tomar decisiones el partido comunista chino (PCCh) encomendó su futuro y el de China a un nuevo tipo de liderazgo que puso fin al statu quo establecido desde que comenzó el proceso de reformas de 1978.

Xi Jinping asumió el cargo de secretario general del PCCh durante el XVIII Congreso celebrado en noviembre de 2012, es en ese momento que el pronuncia un discurso mediante el cual da la base de su proyecto político a partir de la introducción de un nuevo concepto, “el sueño chino”. Vila Moreno (2018) analiza el discurso político de Xi Jinping y señala que este proporciono un refuerzo ideológico al PCCh acompañado por un enfoque mas agresivo en la esfera internacional, una mayor presencia del partido en la vida cotidiana de los ciudadanos, la recuperación de la figura de Mao y el refuerzo del estudio del socialismo con características chinas. Este discurso político permitió integrar múltiples demandas sociales disputando la hegemonía ideológica neoliberal. De acuerdo con Ríos (2018) el sueño chino hace referencia a la ilusión y las aspiraciones de un pueblo que ha visto entorpecido su camino hacia la modernización. A diferencia del maoísmo, donde la cultura tradicional se veía como expresión de la antigua sociedad, Xi destaca la importancia de resaltar algunos de los valores de la cultura popular que puedan ayudar a consolidar la conciencia de la nación en este siglo. El autor destaca la importancia del imperio de la ley como expresión de la modernización en la forma de gobierno. Así, la reforma judicial se convirtió en uno de los ejes principales de su mandato para combatir el desequilibrio de la administración de justicia en todo el país. Dentro del plano económico, el papel atribuido a la economía privada en lo tocante a modernización está convirtiendo a China en la primera economía del mundo. La diversificación de su inversión en reservas extranjeras y la evolución en sectores como

¹⁰ Ibid. (págs. 10-11 y 12)

el automóvil están resultando una alternativa al modelo occidental que va dirigido a conseguir tomar el mando del liderazgo de la globalización.

Así pues, las cuatro modernizaciones de la gobernanza de Xi se centran en la industria, la agricultura, la ciencia y tecnología y la defensa. Estos avances pretenden ser complementados con un destacable ánimo por fortalecer la multipolaridad, aumentando la presencia en los mercados exteriores y buscando un reconocimiento global de su actualización mediante nuevos objetivos, como la revitalización de las rutas de la seda, la creación de corredores económicos o el banco asiático de inversión e infraestructuras¹¹.

d. Implicancias del ascenso de China.

Merino (2020) analiza el ascenso de China y las estrategias de los grupos dominantes en Estados Unidos. Considera que el sistema mundial se encuentra en una transición histórico-espacial, que comenzó en 1999-2001 y que la crisis de hegemonía norteamericana se refleja en un conjunto de conflictos en donde los poderes dominantes no logran imponerse como también en el intercambio de las jerarquías del sistema interestatal y en las profundas transformaciones de la economía mundial. El autor identifica las fuerzas en pugna en los Estados Unidos a partir de las disputas entre distintos actores y discursos que promueven tres tipos de visiones: la globalista, la americanista y la nacionalista. Lo cierto es que, a partir del 2001, el gobierno de Bush cambia el encuadramiento de la relación bilateral con China de “asociación estratégica” a “competencia estratégica”. Y es a partir de este encuadramiento que Estados Unidos comienza a considerar a China como una amenaza para su “patio trasero” (en referencia a la influencia china en los países de América Latina). Con el triunfo de Trump en 2016 la visión americanista que reivindica un retorno a la soberanía del Estado-nacional y el fortalecimiento unilateral del polo de poder angloamericano (junto al Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel) llegaría al poder y en este punto es importante destacar la guerra comercial. A partir del ascenso chino, Estados Unidos ha perdido el dominio en el plano productivo- industrial es por eso que Trump puso en marcha una profundización de la política proteccionista y un bilateralismo comercial

¹¹ En “China y el empuje de Xi” una reseña de Martin Andrade sobre “La china de Xi Jinping. De la amarga decadencia a la modernización soñada” de Xulio Ríos. Editorial Popular. Madrid, 2018). Consultado por ultima vez el 25-09-2024 en: <https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/china-y-el-empuje-de-xi>

que busca proteger a las fracciones del capital y ramas retrasadas en la economía global para así fortalecer la producción industrial estadounidense frente a la china. El principal objetivo era reequilibrar el déficit comercial, reforzar la seguridad nacional y asegurarse los monopolios tecnológicos que son un aspecto central del poder mundial.

Merino señala que luego del primer gobierno de Trump, el déficit comercial subió entre 2016 y 2017 y, en particular, con China fue de 375.100 millones de dólares. Por ese motivo el gobierno de Trump demandó a China una reducción de 100.000 millones de dólares en sus exportaciones, tratando de imitar al gobierno de Reagan en los ochenta, cuando se “obligó” a Japón a autolimitar sus exportaciones hacia los Estados Unidos. El problema es que China no es un protectorado político-militar estadounidense como Japón ya que su escala es mucho mayor y la alianza con Rusia fortalece su posición política y estratégica en el continente. Merino afirma que para el trumpismo lo que está en juego es la primacía geopolítica a largo plazo de Estados Unidos.

La clave de la importancia del modelo de desarrollo chino es que no califica dentro del marco capitalista occidental clásico ya que se mantiene la propiedad colectiva de las empresas estratégicas estatales y existe un fuerte desarrollo de las principales empleadoras de la economía. Y esto es en sí mismo una disputa del sentido dominante en las democracias liberales de occidente.

Schulz (2022) analiza las transformaciones estructurales en el capitalismo contemporáneo, describiendo a los nuevos actores que aparecen en el escenario internacional y como su ascenso impacta en la territorialidad del poder y en la forma dominante del Estado para analizar el proceso actual de crisis y transición hegemónica considerando que se fluye hacia una multipolaridad relativa donde el Asia Pacífico será un centro de gravedad del poder mundial. Entre estos cambios en el orden internacional señala:

- Una nueva territorialidad del poder global: en referencia al desarrollo de las corporaciones transnacionales a partir de la década de 1970 que para la década del 2000 van a generar una nueva forma de capital dominante con una transformación cualitativa de las relaciones sociales de producción y que además van a impulsar la globalización financiera como proceso general. Y en este sentido, desde el punto de vista geográfico, cobran especial relevancia las “ciudades globales”.

- Una nueva forma del estado: en referencia a que ya no es suficiente con la escala estatal nacional para ser una unidad soberana.
- Crisis y transición hegemónica: entendido como el proceso en el que la potencia dominante hay perdido peso en su rol hegemónico. En este punto me interesa una cita a Schweller y Pu (2011) que proponen un conjunto de fases para caracterizar este proceso donde se parte de un orden estable que es seguido por una crisis de legitimidad mediante la cual sobreviene una desconcentración del poder y una deslegitimación de la potencia hegemónica. Esto provoca una carrera armamentística y una formación de alianzas que desemboca en la resolución de la crisis internacional y la consecuente renovación del sistema. En este proceso Estados Unidos dejaría de ser el centro económico y tecnológico más dinámico del sistema mundial, llevando a una desmoralización ideológica que pondría en jaque su primacía unipolar a nivel global.
- Ascenso de China: el centro más dinámico de la economía mundial se ha trasladado hacia la República Popular China. China ha experimentado un acelerado crecimiento económico en los últimos cuarenta años que la ha llevado de representar el 4% del PBI global en 1960 al 16% en 2020. Además, China desde 2009 es mayor exportador de mercancías y desde 2017 ocupa también el primer lugar como importador de mercancías. Otro aspecto que señala el autor es que China se convirtió en un polo de poder en el actual sistema mundial, pero lo hizo sobre la base de un activo papel del Estado empresario y propulsor del sistema científico-tecnológico.
En lo que respecta a la política internacional China se ha dedicado a construir distintos Foros de diálogo multilateral a nivel mundial, como el Foro China-CELAC, el Foro China-África, el Foro 17+1 con Europa del Este, siendo el que más relevancia a adquirido el BRICS que hasta 2022 nucleaba a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y se constituye en un auténtico bloque de poder en esta transición al multipolarismo.
- Tendencia global al multipolarismo: generalmente se destaca el caso de China, pero deben incorporarse casos como el de India, Irán, Turquía, Sudáfrica y Latinoamérica a esta tendencia.

Lo que se desprende de su análisis es que el contexto actual y el ascenso chino en particular tienen implicancias tanto a nivel nacional como señala Merino como a

nivel internacional ya que es un país con mucho peso en el comercio mundial y en la diplomacia internacional, por lo tanto, sin duda supone un contrapeso hacia la hegemonía estadounidense lo cual genera nuevas formas de comprender la geopolítica del siglo XXI y el vínculo Norte-Sur.

3. Conclusiones:

En este trabajo se comenzó dando una visión desde la teoría de las relaciones internacionales citando los trabajos de Peñas Esteban (2005) y de Cox (1981) como punto de partida. Posteriormente se reflexionó acerca de la internacionalización y la globalización a partir de los trabajos de Wallerstein (2002) Y Ferguson (2010) dando toda una visión previa sobre distintos regímenes de internacionalización que se dieron a lo largo de la historia. Luego se avanzó acerca de la historia china a partir de los aportes de Moncada Durruti (2011), Prieto (2020) y Xulio Ríos (2019) para finalmente vincular estos procesos con el avance chino en las relaciones internacionales que fueron definidos a partir de los trabajos de Merino (2018) y Schulz (2022).

A partir de todo lo expuesto se puede trazar una vinculación entre la planificación política y la visión de largo plazo que tuvo china desde la revolución maoísta hasta la actualidad. También se puede afirmar que este proceso, en el que China se ha convertido en una potencia capaz de disputar la hegemonía a los Estados Unidos en materia económica, comercial, discursiva y en el campo geopolítico, es algo que aun da mucho material para trabajar. Los objetivos de este trabajo no pretendieron hallar nada novedoso sino más bien que fueron descriptivos para servir de marco teórico a trabajos futuros.

4. Bibliografía:

- Arrighi, Giovanni. Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del Siglo XXI. Madrid, Akal, 2007, Cap. VII “Hegemonía sin Dominación” y Cap. X “El reto del “ascenso pacífico””.
- Arrighi, Giovanni. “El largo siglo XX”. Madrid. Siglo XXI. 2014.
- Botto, Mercedes. “El G-20 y la gobernanza global: ¿un cambio en la arquitectura o en los procedimientos? Una mirada desde América Latina. Publicado en la revista Nueva Sociedad No 229, septiembre-octubre de 2010, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.
- Cox, Robert (1981) “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales”, Disponible en <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/501.html>
- Di Castri, Francesco. “La globalización es un fenómeno biológico y social”. Publicado el 12 de junio de 2004. Consultado por última vez el 24-09-2024 en la web: https://tendencias21.levante-emv.com/la-globalizacion-es-un-fenomeno-biologico-y-social_a351.html
- FERGUSON, Neil. Coloso. Auge y decadencia del imperio americano. Barcelona, Debate, 2005, Cap. 2 “El antiimperialismo imperial” y Cap. 8 “La puerta que se cierra”.
- FERGUSON, Niall. “Bienvenido al maravilloso país dual de Chimérica” en La Nación, 7 de mayo de 2010.
- Hernández, Gladys 2018 “Evolución reciente del diferendo económico entre China y los Estados Unidos”, en Castorena, Casandra, Gandásegui, Marco A. (h) y Morgenfeld, Leandro (editores) Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica (Buenos Aires: CLACSO), pp. 75-94.
- Keve, Carolina. “La economía china sube la temperatura” en Revista Ñ, N° 859, 14 de marzo de 2020.
- Laufer, Ruben (2020) " China en América Latina: clases dirigentes y asociaciones estratégicas" en Miguez, María Cecilia, Morgenfeld, Lenadro, Los condicionantes internos de la Política Exterior. Entramados de las relaciones internacionales y transnacionales, Teseo, Buenos Aires, 21-74.
- Leonard, Mark. “El fin de “Chimérica” en El País, 3 de Julio de 2019.

- Leonard, Mark. ¿Qué piensa China? Barcelona: Icaria, 2008, Cap. I “El capitalismo del río Amarillo”.
- Merino, Gabriel Esteban (2018) “Trump: la fractura en Estados Unidos y sus implicancias en la transición histórica actual”, en Castorena, Casandra, Gandásegui, Marco A. (h) y Morgenfeld, Leandro (editores) Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica (Buenos Aires: CLACSO), pp. 31-51.
- Moncada Durruti, Mariola. Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la República Popular de China: evolución histórica y conceptual. Documentos CIDOB- Asia 27. Barcelona, CIDOB, 2011.
- Peñas Esteban, Javier (2005) ¿Es posible una teoría de Relaciones Internacionales? Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 1, marzo de 2005, GERI – UAM
- Prieto, Fernando. “El Pensamiento de Xi Jinping y el sueño chino”. 02-05-2020. Consultado por ultima vez el 27-09-2024 en: <https://politica-china.org/areas/sistema-politico/el-pensamiento-de-xi-jinping-y-el-sueno-chino>
- Ríos. Xulio. “La China de Xi Jinping” en Mesa, Manuela (coord.) Anuario CEIPAZ 2018-2019 / Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional. Madrid, Fundación Cultura de Paz, 2019.
- Schulz, Juan Sebastián (2022). Crisis sistémica del orden mundial, transición hegemónica y nuevos actores en el escenario global. Cuadernos de Nuestra América (3), 34-50. En Memoria Académica. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.14066/pr.14066.pdf
- Smith, Ashley. Hacia una nueva guerra fría con China, 04/11/2018 <http://www.sinpermiso.info/textos>
- Treacy, Mariano (2021), "La política exterior argentina frente al volátil escenario internacional de la postpandemia y la competencia entre China y Estados Unidos: ¿aquiescencia, pragmatismo o autonomía?", Aportes para la Integración Latinoamericana, año 27 nro. 44.
- Tussie, Diana (2015) "Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: notas para un debate" Rev. Estudios N° 155, Buenos Aires.

- Vila Moreno, Miquel. “El sueño chino, la revolución pasiva de Xi Jinping.” Publicado en Marzo 2018 a partir del Simposio internacional sobre política china.
- Wallerstein, I. (2005) Análisis de sistemas mundo, México: Siglo XXI.
- Wallerstein, Immanuel. Conocer el Mundo, Saber el Mundo. El fin de lo aprendido. México, Siglo XXI, 2001, “El ascenso de Asia Oriental, o el sistema tercer mundo en el Siglo XXI.
- Wallerstein, Immanuel. “¿Globalización o era de transición? Una perspectiva de larga duración de la trayectoria de sistema-mundo. Publicado en la revista Es Economía, Nueva Época, N 1, otoño 2002.